

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (на примере кыргызской и узбекской семьи)

Анарбаева Гулнара Абдуманоповна

Жалал-Абадский государственная университет имени Б.Осмонова

Город Манас, Кыргызская Республика

e-mail: guanarbaeva2023@gmail.com

Туйчиева Саодат Меликузиевна

Ташкентский университет прикладных наук, Узбекистан

e-mail: tuychieva_saodat@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18668121>

Аннотация

Данная статья посвящена значению семьи как первого социального института с точки зрения значимости, что является главной ценностью для традиционного общества. Природа семьи играет регулирующую роль в воспитании подрастающего поколения. В период экстенсивного экономического роста в городах только с помощью миграции можно обеспечить растущую потребность в новой рабочей силе, так как темпы естественного процесса репродукции оказываются слишком низкими и все более продолжительным процесс получения образования новыми поколениями. Вступающие в сферу труда не замещают выходящих на пенсию высококвалифицированных работников. Таким образом, традиционные переживают трансформацию по мере усложнения социально-экономических условий как в городе, так и в селе. Семья как социальный институт не потеряла свою значимость, формируются новые отношения, такие как гендерные. И современное общество должно правильно формировать семейные отношения в шкале ценностей человечества.

Ключевые слова: семья, семейные традиции, воспитание, ответственность, родословие, ценности.

Abstract

This article is devoted to the importance of the family as the first social institution in terms of importance, which is the main value for the community as an integral part of traditional society. The nature of the family has a regulatory role in the upbringing of the younger generation. During a period of extensive economic growth in cities, only through migration can the growing need for new labor be satisfied, because as the pace of the natural process of reproduction turns out to be too low, so the increasingly lengthy process of obtaining education by new generations is too slow. Those entering the world of work do not replace highly skilled workers who are retiring. But, in any case, the family as a social institution has not lost its significance, occupying the first place in the scale of values

Keywords: family, family traditions, education, responsibility, genealogy, values.

Родовое сознание так или иначе оставляет свой след в историко-социальном сознании народа, который всего век назад вступил в новые государственно политические отношения. Семья и государственные образовательные организации выступают теми институтами, которые формируют гражданское мировоззрение. Издревле кыргызы и узбеки ценили брак и семью как основополагающие жизненные опоры для совместного сосуществования. Вековечная смена поколений и проблема воспитания достойного и здорового потомства являлись непреходящей заботой и

ценностью для глав семей. Семья не просто воспроизводство и сохранение родовых ценностей таких как родители и дети, родственные отношения, семейные традиции, любовь. Институт семьи является святилищем для становления человека как личности и показателем национальной культуры. Как отмечали еще русские исследователи: "Семья – первый воспитатель человека. В ней закладываются черты характера, мировоззрение, образ жизни человека"[1].

Ритуалы, обычаи и традиции гостеприимства есть неотъемлемые спутники жизни, и эти атрибуты психологии сохраняются в образе современных кыргызов и узбеков. У народа с древних времен существует поверье, что для полноценного счастья человеку необходима полноценная семья как основа продолжения рода и фактор авторитета в родовом сообществе. Иметь детей и воспитывать потомство в хороших национальных традициях, вырастить достойные поколения перед лицом всего народа – такова миссия родителей. Однако, такие напасти как эпидемии, межродовые столкновения, нашествие врагов извне, природные катаклизмы как засуха, климатические колебания, отсутствие элементарных санитарных условий часто ставили семьи на весьма трудные условия выживания. Бывали случаи, когда из 10-12 детей оставались один-два ребенка из-за непомерно тяжелых условий жизни. Тем не менее, по половому принадлежности придавалось большое значение. Мальчики должны были расти сильными, мужественными и нести гибелью перед лицом любых жизненных коллизий. Вся работа вне дому как пасти скот, обрабатывать поле, строительство жилища и скотных сараев, обеспечение дровами возлагалась на мальчиков. Девочки должны были с малых лет учиться домоводству, нести домашнее хозяйство, готовить пищу, ухаживать за младшими братьями и сестрами, обеспечивать чистоту и порядок в доме.

В родовом обществе главное и первостепенное значение в семейном обустройстве кыргызов и узбеков имеет влияние родителей. Так, "родовая принадлежность человека издревле воспитывает чувство корпоративного духа. Поэтому важное значение имеет отцовская ответственность. Не от тебя спросят за твои деяния и проступки, но от твоего отца; а в свою очередь, ты отвечаешь за сына. Ошибок можно простить, можно исправить заблуждения, но слабостей отцовская ответственность не допускает. Никто раньше времени не стремится занимать высокое социальное положение, пока не пройдет жизненные уроки, необходимые для правителя". Здоровые взаимоотношения в семье и физическое здоровье ее членов были и остаются главной заботой семейной ячейки. Кыргызы и узбеки всегда считают, что "Тани соғлиқ туман бойлик" (узб) "Биринчи байлык – ден соолук" ("Первейшая ценность – это здоровье"). Сохранение одной семьи – сохранение целого рода. Поэтому всем родом заботились о здоровье каждой семьи, как фактора совместного выживания и обеспечения общей безопасности. Согласие и единство при этом являются важными для совместного выживания в любых условиях жизни. Обеспечение здоровой семьи – путь в счастливой старости. В условиях отсутствия системного здравоохранения только выносливость и природные условия оздоровления, неустанный труд и систематические тренировки для выработки боевой сноровки были факторами укрепления здоровья целого рода.

Семья является священным очагом в физическом и духовно-нравственном росте детей. И кыргызы и узбеки целомудренности девушек придавали большое значение, она тщательно оберегалась. Повседневные отношения между молодыми людьми, особенно

в присутствии посторонних лиц, тем более старших, отличались сдержанностью. Им были свойственны скромность, пожалуй, даже стеснительность." [3] До сих пор эта психологическая и моральная обязанность хранить девичью честь сохраняется и у кыргызских девушек и у узбечек, как даже залог генетической стабильности нации. В соцсетях активно обсуждается вопрос о девичьей чести как основы национального генофонда, как с медицинской, так и нравственной позиции. При этом законы экзогамии веками строго придерживались у этих народов: не жените детей, если родственные связи ближе, чем семь поколений. Поэтому значение родословия – шажара- санжыра – для всех весьма существенно в семейном строительстве народа. Из этих принципов состоит иерархия семейно-родственных групп [4]. Большую роль играют родовые общины в жизни кыргызской семьи, где поло возрастные дифференциации, ритуалы и обряды, различные верования занимают определенное место в создании и сохранении семей. Этому особое внимание уделяют и узбеки. Поэтому такие "девиации" как разводы, неблагоприятная морально-психологическая атмосфера в семьях были крайне редки, или вовсе были исключены ввиду большого влияния авторитетных аксакалов и байбиче, которые умело регулировали любые недоразумения и конфликты своими советами и наставлениями в адрес молодых семей. Для того, чтобы выявлять психологию семейных отношений в условиях усложнения и диверсификации социальных связей в современном обществе, немало полезного принесут перманентные исследования тонуса и настроений членов семьи путем использования специальных методик и инструментов как тестирование, выявление шкал поведения [5]. Мы впредь будем опираться на подобные исследования психо-социологического характера.

Один из наиболее сложных и в то же время актуальных вопросов анализа семейных отношений – выявление понятия и статуса главы семьи, который является важным элементом самоорганизации семьи как социального института общества, ... и в современной семье ее глава перестал быть лицом, доставляющим ей основные средства существования, претерпели большие изменения внутрисемейные отношения. В современной семье ее главой, как и глава любого коллектива, должен быть (и фактически становится) наиболее знающий, опытный, способный принимать ответственные решения и проводить их в жизнь» [6]. Эгалитарность современной семьи заключается в равноправии, добровольном, свободном от принуждения, материальных расчетов, вмешательства или давления третьих лиц союз женщины и мужчины. Считается, что в такой семье есть гендерное равноправие и не ущемляются права и достоинство мужчины и женщины, обеспечивающие каждому из них равные возможности профессионального, интеллектуального и духовного роста [7]. Такие факторы, как вероисповедание, расовая принадлежность, социальный класс и уровень образования определяют группу, внутри которой индивид предпочитает искать спутника жизни. Заслуживают внимания «симметричные» (работают муж и жена), которые характеризуются высокой степенью гибкости семейных ролей, что, в свою очередь, дает высокую адаптацию в условиях быстрых изменений в обществе. Жесткое разделение ролей по гендерному признаку уходит в прошлое. Оба супруга теперь выполняют и лидерские функции, и функции ведомых в зависимости от ситуации и компетенции в том или ином вопросе. Симметричное строение более характерно для семей образованных людей в обществе с высоким уровнем социально экономического

развития. «Несимметричность» отношений (например, карьера мужа имеет более важное значение, чем карьера жены) характерна для семей, состоящих из менее образованных супругов и в менее развитых обществах. Нуклеаризация семьи сопровождается малодетностью семей, снижением рождаемости с постоянной занятостью женщины вне семьи и колоссальным ростом требований к воспитанию и образованию подрастающего поколения. Поэтому объективно это связано с изменением статуса личности и социально-культурной основы внутрисемейной организации [8]. «В сословном обществе, почти не знавшем социальной мобильности, стать отцом или матерью семейства было единственным актом, социального возвышения» [9]. В условиях современного крупного города появление даже первого, а тем более любого последующего ребенка в нуклеарной семье влечет снижение душевого дохода, уменьшение обеспеченности жилым пространством, отказ от привычного образа жизни, сокращение круга общения, сужение круга возможностей (культурных, образовательных, профессиональных и др.), открытых молодежи или бездетным взрослым. Хотя такое ограничение свободы личности является временным и ситуация частично нормализуется уже после выхода ребенка из ясельного возраста, оно является настолько всеобъемлющим и глубоким, что переживается матерью и отцом как один из труднейших жизненных экзаменов, который немногие пары повторяют с охотой. Разумеется, материнство и отцовство — не только груз, но и одна из величайших радостей человека. Важно, однако, что позитивные следствия родительства долговременны и кумулятивны, а негативные — подобны шоку и лавинообразны. Даже медики сегодня, не делают различия между пациентом, обремененным болезнью, и беременной женщиной или кормящей матерью. С одной стороны, малодетность создает условия для концентрации, усилий родителей на раннем воспитании и образовании детей в семье, учета индивидуальных склонностей и особенностей ребенка в процессе социализации, роста общественных и семейных ресурсов для содержания и развития личности в детском возрасте. Иначе говоря, малодетность создает условия для индивидуализации воспитания в семье, которые нелегко обеспечить в массовой школе или в детском саду. С другой стороны, малодетность освобождает взрослых для многолетней трудовой деятельности за пределами семьи, делает семейную группу мобильной и в социально профессиональном, и в географическом отношении, т.е. делает возможной индивидуализацию профессиональной занятости, профессионального самоопределения и индивидуального выбора места проживания. Концентрация рождений в ранних возрастах жизненного цикла женщины способствует этому. Другое важное условие мобильности, разнообразия и качества рабочей силы — ослабление межпоколенных связей, как упоминалось выше, обеспечивается нуклеаризацией. Раннее начало сексуальной жизни, беременность и брак облегчают отделение взрослых детей от родителей.

Итак, ослабление родственных и родительских обязательств делает возможным развитие прав выбора профессии, перемены труда и местожительства как по причине индивидуальных склонностей, так и в силу меняющихся условий производства.

References:

1. Семья – Здоровье – Общество / Под ред. М.С. Бедного. М.: Мысль, 1986. С. 26.
2. Байбосунов К.С. Нациогенез кыргызов новой эпохи (интегральное исследование современного нациообразования). Бишкек: "Турар", 2012. С. 32.
3. Абрамзон С.М. Некоторые стороны быта киргизской молодежи (XIX - XX вв.). Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, 1978. С. 109.
4. Семья: Традиции и современность. М.: 1990. С. 29; Кочкунов А.С. Новое и традиционное в структуре современной киргизской сельской семьи. Автореф. диссерт. канд. ист. наук. М., 1986.
5. Семья глазами психолога. (Составитель С.Ф. Спичак). Москва-Воронеж, 1995.
6. Козубаев О. Становление и развитие советской киргизской семьи. Б.: Илим, 1986. С. 53.
7. [Электронный ресурс]. https://lawbooks.news/sotsiologiya_910_912/osobennosti-osnovnyie-problemyi-sovremennoy-33410.html/ (дата обращения: 06.10.2020).
8. [Электронный ресурс]. <http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0237/analit04.php/> доступа: (дата обращения: 06.10.2020).
9. Дарский Л.Е. Рождаемость и репродуктивная функция семьи. В кн.: Демографическое развитие семьи. М., 1979. С. 104.